

ЎЗБЕКИСТОНДА УЙ-ЖОЙ ФОНДИ ВА ЕРНИ ХУСУСИЙЛАШТИРИШ ҲАМДА ЭГАЛИК ҲУҚУҚИ (1991-2021 ЙИЛЛАР)

Нурбек Райимбергенович Матякубов
УрДУ мустақил тадқиқотчиси

Аннотация: Ўзбекистонда сўнги йилларда аҳолини уй-жой билан таъминлашга катта эътибор қаратилмоқда. Бу ҳолат ўз навбатида аҳолининг турар-жойга бўлган талабларини ечишга сабаб бўлмоқда. 1991 йилдан сўнг Ўзбекистонда хусусий уй фондлар сонини оширишга ва уларга нисбатан эгалик ҳуқуқини таъминлаш йўналишида бир қанча тадбирлар амалга оширилган. Мазкур мақолада ушбу масаланинг айрим жиҳатларни тадқиқ этишни мақсад қилганмиз.

Калит сўзлар: Уй-жой фонди, хусусийлаштириш, ижтимоий ҳимоя, Уй-жой кодекси, ҳада, мерос.

Ўзбекистонда Вазирлар Маҳкамасининг 1992 йил 13 августдаги 378-сонли Тошкент шаҳридаги давлат уй-жой фондиди хусусийлаштириш тўғрисидаги қарор ва низоми хусусийлаштиришнинг илк босқичини бошлаб берган. Хусусийлаштириш объектлари орасида давлатга қарашли турар жойлар алоҳида ўрин тутган. Мазкур уй-жойлар аввал ўша шахслар томонидан фақатгина фойдаланиб келинган. Мазкур ўзгаришлар натижасида турар жой ундан доимий фойдаланиб ва истиқомат қилиб келган шахсларга мулк сифатида берилган. Давлат уй-жой фондиди хусусийлаштиришда қуйидаги тамойилларга амал қилган:

- Ўзбекистон Республикасининг барча хусусийлаштириш субъектлари давлат уй-жой фондиди хусусийлаштиришда тенг ҳуқуқларда иштирок этиш;
- хусусийлаштиришнинг ихтиёрийлик асосида бўлиши;
- хусусийлаштиришнинг уй-жой муаммосини ҳал этиш билан алақодорлиги;
- ҳақ эвазига ва текинга бериш хусусиятининг уйғунлаштирилиши;
- фуқароларни ижтимоий жиҳатдан ҳимоялаш;
- ошқоралик ва ижтимоий адолатга риоя этилиши;
- хусусийлаштиришнинг амалга оширилиши жараёни устидан давлат ва жамоатчилик назоратининг ўрнатилиши¹.

Давлат уй-жой фондларини хусусийлаштириш 1992 йилда биринчи марта эксперимент сифатида Тошкент шаҳрида олиб борилган. Ўша давр мутахасисларига кўра, бу жараён муваффақиятли ўтган². 1993 йил давлат уй-жой фондиди хусусийлаштириш ишларининг дастлабки йиллариданоқ Тошкент шаҳри аҳолисидан квартираларни хусусийлаштириш тўғрисида 252,1 мингта ариза тушган. Бу маҳаллий кенгашлар уйларидаги квартиралар умумий сонининг 99 фоизини такшл этган. Ушбу

¹ Гофуров Ш. Хусусийлаштириш босқичлари ёки Ўзбекистонда бу жараён қандай кечмоқда? // Иқтисод ва ҳисоб. 1993. № 11-12. Б. 23.

² Гофуров Ш. Хусусийлаштириш босқичлари ёки Ўзбекистонда бу жараён қандай кечмоқда? // Иқтисод ва ҳисоб. 1993. № 11-12. Б. 23.

жараёнда 218 минг квартира фуқароларга шахсий мулк қилиб расмийлаштирилган ҳамда улардан 92,9 мингтаси текинга берилган³.

1993 йилда давлат уй-жой фондларини хусусийлаштириш бутун республика бўйлаб амалга оширилган. 1993 йилда Давлат мулки қўмитаси ҳудудий режаланган 1081,1 минг турар жойдан 884,6 мингдан ортиғи ўша уйлардан доимий фойдаланувчи эгаларига ўтказилган. Шундан 342,1 мингтаси эгаларига текинга берилган ҳамда қолган 536,5 мингтаси сотилган. Бундан ташқари, 5879 таси бўлиб-бўлиб тўлаш учун берилган. 1993 йилда Бухоро вилоятида 98,5 фоиз, Фарғонада 91,3 фоиз ва Наманган вилоятида 63,7 фоиз уй-жой фонди хусусийлаштирилиб бўлинган эди⁴.

Умуман олганда, жаъми хусусийлаштирилган турар жойларнинг 45 фоизга яқини эгаларига текинга берилган. Қолган уй-жойлар ўша турар-жой фойдаланувчиларига 9-10 минг сўмдан сотилган. Уй-жойни хусусийлаштириш низомига уйни сотиб олишни бўлиб-бўлиб тўлаш орқали бажариш киритилган. Бунда 5 йил давомида уй нархини тўлаш амалга ошириш мумкин бўлган⁵.

Уй-жойга оид махсус қонун ҳужжатларига биринчи галда Уй-жой кодексини келтириш мумкин. Мазкур кодексда фуқаролар, давлат органлари, корхона ва ташкилотларнинг уй-жойга оид ҳуқуқ ва мажбуриятлари аниқ белгилаб берилган. Шунингдек, "Давлат уй-жой фондини хусусийлаштириш тўғрисида"ги қонунда Ўзбекистонда давлат уй-жой фондини хусусийлаштиришнинг ҳуқуқий, иқтисодий, ижтимоий асослари кўрсатиб ўтилган. Бироқ, ушбу ҳужжат нормаларини амалиётга татбиқ қилиш жараёнида келиб чиққан айрим муаммоларни бартараф этиш учун мутахассислар томонидан тушунтиришлар бериш зарурияти вужудга келган⁶.

Бошқа томондан, юридик фанлари доктори Гулчеҳра Маликова фикрига кўра, дастлабки даврда уй-жойларнинг хусусийлаштирилиши уй-жой муаммосига оид масалаларни керакли даражада ҳал қила олмаган. Ушбу ҳолат бевосита уй-жой фондини эксплуатация қилиш ва санитария ҳолатига риоя этиш каби масалалар билан боғлиқ эди. Бундан ташқари, аҳоли яшаб турган уй-жойнинг зичлигига оид масала муаммолигича қолиб кетган⁷.

Кейинчалик ер участкаларини хусусийлаштириш орқали турар-жой масаласини ечишга ҳаракат қилинган. 2006 йилда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Юридик шахслар ва фуқароларнинг бинolari, ҳамда иншоотлари билан банд бўлган ер участкаларини хусусийлаштириш тўғрисида”ги фармони асосида жойлардаги мутасаддилар фойдаланишда бўлмаган ерларни ҳам уй-жой қуришга ажратиш

³ Маликова Г. Хусусий уй-жой мулкдорлари ширкатларини ривожлантириш: тажриба ва муаммолар // Демократлаштириш ва инсон ҳуқуқлари. 2014. № 4. Б. 34.

⁴ Гофуров Ш. Хусусийлаштириш босқичлари ёки Ўзбекистонда бу жараён қандай кечмоқда? // Иқтисод ва ҳисоб. 1993. № 11-12. Б. 23.

⁵ Гофуров Ш. Хусусийлаштириш босқичлари ёки Ўзбекистонда бу жараён қандай кечмоқда? // Иқтисод ва ҳисоб. 1993. № 11-12. Б. 23.

⁶ Элмуродов М. Уй-жой билан боғлиқ муаммога дуч келдингиз... // Ҳуқуқ ва бурч. 2011. № 1. Б. 24.

⁷ Маликова Г. Хусусий уй-жой мулкдорлари ширкатларини ривожлантириш: тажриба ва муаммолар // Демократлаштириш ва инсон ҳуқуқлари. 2014. № 4. Б. 34.

масаласини ҳам кўтарган. Жумладан, якка тартибдаги уй-жой қурилиши ер фондини шакллантириш мақсадида корхоналар, ташкилотлар ва муассасаларнинг бўш турган самарасиз фойдаланган ер участкалари ҳисобига яратиш ва аҳолини яшаш ҳудудларидаги ер участкаларини хатловдан ўтказиш натижалари асосида якка тартибдаги уй-жой мавзеларини жойлаштириш амалга оширилган. Мазкур ишлар натижасида аҳоли яшаш ҳудудларининг бош режаларига ва муҳандислик инфратузилмаси схемаларига тузатишлар киритилган⁸.

Умуман олганда, Ўзбекистонда ерга оид муносабатлар конституциявий асосга эга бўлиб, Ер кодекси бу масаладаги махсус қонун ҳисобланган. Ер кодексининг 18-моддасида юридик ва жисмоний шахсларнинг ер участкаларига бўлган мулк ҳуқуқининг вужудга келиш асослари белгиланган. Бундан ташқари, Фуқаролик қонунчилиги ҳам бир вақтнинг ўзида ерга нисбатан мулк муносабатларнинг ҳуқуқий асосларини ифодалаган. Хусусан, Фуқаролик кодексида ер участкаларининг олди-сотдиси умумий тартибда олди-сотди шартномаларига оид нормалар билан тартибга солинган. Фуқаролик кодексининг 212-моддасига кўра, қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда қурилиш мақсадлари учун ажратилмаган ер участкаларида ўзбошимчалик билан қурилган биноларна нисбатан шахс мулк ҳуқуқини олмаган ҳамда иморат уни қурган шахс томонидан ёки унинг ҳисобидан бузиб ташланиши лозим бўлган. Фақатгина суд тартибида ўзбошимчалик билан қурилган уйларга нисбатан мулк ҳуқуқи берилши мумкин бўлган⁹.

Турар жой деганда одамлар яшайдиган шахсий уй, ҳовли, уларга қарашли одам яшамайдиган хоналар (ёрдамчи хоналар, дахлиз, ошхона, ҳаммом) тушунилади. Турар жой фондига кирадиган, мулкчилик шаклидан қатъий назар, доимий ёки вақтинча яшаш учун ишлатиладиган тураржой бинолари ҳамда тураржой фондига кирмайдиган, кишилар вақтинча учун фойдаланадиган бино ва қурилмалар ҳам турар жой деб ҳисобаниши мумкин¹⁰.

Ўзбекистон қонунларига мувофиқ, аҳоли қуйидаги йўллар билан турар-жойни хусусий мулк қилиб олиш ҳуқуқига эга ҳисобланган:

- Якка тартибда уй-жой қуриш;
- якка тартибда қурувчиларнинг ширкатлари томонидан уй-жой қуриш;
- уй-жой облигацияларни олиш;
- уй-жой қуриш ва уй-жой кооперативларида иштирок этиш;
- олди-сотди, ҳадя ва айирбошлаш;
- умрбод таъминлаш шарти билан уйни бошқа шахсга бериш;
- мерос олиш;

⁸ Шоназаров Ш. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 24 июлдаги “Юридик шахслар ва фуқароларнинг бинолари, ҳамда иншоотлари билан банд бўлган ер участкаларини хусусийлаштириш тўғрисида”ги фармонини тадбиқ этамиз. // Ўзбекистон архитектура ва қурилиш. 2007. №1. Б. 29.

⁹ Холмўминов О. Ер участкаларидан фойдаланиш: унинг ҳуқуқий асослари ва қўллаш амалиёти. // *Нидиқ ва бурч*. 2015. № 9. Б. 47–48.

¹⁰ Кудрявцев И. Турар жой дахлсизлиги // *Қонун Ҳимоясида*. 2004. №5. Б. 19.

-қонунда белгиланган тартибда хусусийлаштириш¹¹.

Уй-жой кодексининг 14-моддасига мувофик, уй-жойга бўлган мулк ҳуқуқи белгиланган тартибда ажратилган ер участкасида қурилган уй давлат рўйхатидан ўтказилган пайтдан бошлаб вужудга келган¹². Уй-жойга нисбатан мулк ҳуқуқи дастлабки ва ҳосила асосларида вужудга келган. Ўзбекистон Республикаси Уй-жой кодексининг 22-моддасида уй-жойга нисбатан мулк ҳуқуқининг вужудга келиш асослари санаб ўтилган. Ушбу моддага биноан уй-жойга нисбатан мулк ҳуқуқининг дастлабки асослари – якка тартибда уй-жой қуриш, якка тартибда қурувчиларнинг ширкатлари томонидан уй-жой қуриш, уй-жой облигацияларини олиш, уй-жой қуриш ва уй-жой кооперативларида иштирок этишдан иборат бўлган¹³.

Мулкка нисбатан эгалик ҳуқуқини вужудга келтирувчи ҳосида усули деганда, муайян шахс томонидан мулк ҳуқуқининг олиниши билан дастлабки мулк эгасининг ҳуқуқига боғлиқ бўлган усул назарда тутилган. Бошқача айтганда, уй-жойни олди-сотди орқали харид қилиш мулкка нисбатан эгалик ҳуқуқининг ҳосила усулини вужудга келтирган¹⁴.

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистонда хусусий уйларга эгалик қилиш ҳуқуқини олиш бир қанча босқичларда амалга оширилган. Хусусан, мустақилликнинг дастлабки даврида давлат уй-жой фондларини аҳоли номига ўтказиш орқали уй-жой муаммосини ечишга ҳаракат қилинган. Бироқ, бу жараён мазкур соҳада қутилган натижаларни олиб келмайди. Шу сабабли, кейинчалик аҳолининг ўзига бўш ерларни мулк сифатида беришга эътибор қаратила бошлади. Бу ҳолат аҳолининг ўзлари танлаган ҳудудларидан ер сотиб олиш ва унга эгалик қилиш ҳуқуқини берган бўлса, иккинчи томондан, аҳоли ўз молиявий аҳволидан келиб чиққан ҳолда ўз уйларини қуришга имкон яратган. Шу билан биргаликда, аҳолининг уй-жойга эгалик қилиш бўйича олди-сотди, ҳада ёки мерос каби бошқа йўллари ҳам мавжуд бўлган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Аллаярова, М. Уй-жойга нисбатан мулк ҳуқуқи: унинг вужудга келиш тартиби. // *Нуқуқ ва бурч*. 2015. № 9.
2. Элмуродов М. Уй-жой билан боғлиқ муаммога дуч келдингиз... // *Ҳуқуқ ва бурч*. 2011. № 1.
3. Кудрявцев И. Турар жой дахлсизлиги // *Қонун Ҳимоясида*. 2004.
4. Маликова Г. Хусусий уй-жой мулкдорлари ширкатларини ривожлантириш: тажриба ва муаммолар // *Демократлаштириш ва инсон ҳуқуқлари*. 2014.

¹¹ Худойбердиева М. Ўз уйим – ўлан тўшагим: ёхуд фуқароларнинг хусусий уйжойларга оид ҳуқуқлари // *Ҳуқуқ ва бурч*. 2009. № 10. Б. 31.

¹² Элмуродов М. Уй-жой билан боғлиқ муаммога дуч келдингиз... // *Ҳуқуқ ва бурч*. 2011. № 1. Б. 23.

¹³ Аллаярова, М. Уй-жойга нисбатан мулк ҳуқуқи: унинг вужудга келиш тартиби. // *Нуқуқ ва бурч*. 2015. № 9. Б. 44.

¹⁴ Аллаярова, М. Уй-жойга нисбатан мулк ҳуқуқи: унинг вужудга келиш тартиби. // *Нуқуқ ва бурч*. 2015. № 9. Б. 44.

5. Холмўминов О. Ер участкаларидан фойдаланиш: унинг ҳуқуқий асослари ва қўллаш амалиёти. // *Нуқуқ ва бурч*. 2015.

6. Худойбердиева М. Ўз уйим – ўлан тўшагим: ёхуд фуқароларнинг хусусий уйжойларга оид ҳуқуқлари // *Ҳуқуқ ва бурч*. 2009. № 10.

7. Ғофуров Ш. Хусусийлаштириш босқичлари ёки Ўзбекистонда бу жараён қандай кечмоқда? // *Иқтисод ва ҳисоб*. 1993.

8. Шоназаров Ш. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 24 июлдаги “Юридик шахслар ва фуқароларнинг бинolari, ҳамда иншоотлари билан банд бўлган ер участкаларини хусусийлаштириш тўғрисида”ги фармонини тадбиқ этамиз. // *Ўзбекистон архитектураси ва қурилиш*. 2007.